

RAHONAMENT Y COLOQUI NOU

DE NELO EL TRIPERO.

En el que es referix els grans casos que li pasaren; chic molt hábil pera el estudio de la uña; natural de Valensia, fill del carrer de Cañete, en lo demés que vorá el curiós lector.

PRIMERA PART.

En esta bola redona,
cuant se escarrama el compás,
pilla la oveja al cordero,
y tots sen van garrechant,

Asó no es palla, familia,
vólen mes grans desengañs?
tots los fosars están plens
en uns grans enracholats:

aquí yace Don Fulano,
 morí de un dolor de cap,
 y si no mes fora que estos;
 atres se fan barca en alt,
 de pedra, en gosos de guarda,
 en banderes y timbals,
 y les llibreríes plenes
 de vides de capitans.
 Pues cuant se vendrá la mehua,
 sí que tindrà bon despach.
 Vostés ya voldrán saber
 qui soc, pues á diro vach:
 soc el só Nélo el Tripero,
 el que ha deixat asombrat
 á tot lo mon y les Indies,
 que per haberme criat
 sense coneixer mon pare,
 he eixit ben aprofitat.
 Fill del carrer de Cañete,
 per lo que vullguen manar;
 y ma mare era la chata,
 la que pelaba pardals;
 ma agüela la castañera
 de la plasa de Serrans.
 Em pasáren á mamades
 entre Néla la dels crancs
 y Güisa la granotera,
 y la Moma em desmamá.
Teniendo tan buenas amas,
 yo no podia exir mal;
 á la que tingui tres añas,
 ma mare em tirá el ramal,
 y em digné: fill,
 dos mans tens, valte de elles
 en lo que pugues del mar.
 Acsió que no la faria
 un nano per un chagant;
 correguí les escaletes,
 la creu nova, el forn cremat,
 y me tiri á fer mandados
 á les chiques del mercat.
 Así escomensi carrera
 y ixqui un chóro tan probat,

quem féren entre atres pillos
 primer falcó del ramat.
 Correches, agulles, pintetes,
 les evilles, els collars,
 les botchaques en redó
 en monedes y didals,
en decir, vente conmigo,
 no tenien que buscar,
 perque entre els saltechadors
 cada hu té sa habilitat.
 Allá ahón habia donsaina,
 allí em tenien ficát,
 pera apurar els dinés,
 encara que me está mal
 alabarme, ixca un átre:
 desde el cul de un cósi gran
 traia yo els lleonets.
 La paella? *otro que tal:*
 pera arrancarli els menuts
 sense eixirmen mascarar,
 sempre he segut el asombro.
 Pera el barró ensabonat
 sempre me enduya el pollastre
 com repartixen el pa.
 Al dabán de les dousaines
 fént les bóltas á dos mans,
 y despues á parar sera:
 pera fer la guala? cap
 se encontraria com yo.
 Pera els pets de baix lo bras
 sempre ma pintat á sóles,
 com la lluna que farà:
 Pera parar formachets,
 les figues, y repicar
 les castañetes de pedra.
 el mestre mes consumat.
 Pera parar uua unflada,
 mes que fora de un soldat.
 Entenc de tots los ofisis:
 cuant habia sentenar
 me buscaben els pellers
 pera ferli al gran Sultan
 el grande salamelé,

ragudes selles y cap, en lo plomallet al tós.
 Cuant habia bós reals,
 y puchaben á mich duro,
 dia, carrega la má;
 cuant el soldat dia, *abajo*,
 per fóra el entabacat
 me enfilaba yo á la sombra,
 asó ya es acsió de gat;
 les tabes y la baralla
 sempre en lo barret ficat.
 Al pati de sen Fransés
 tenia yo el meu descans;
 corregudes dels alcaldes
 en tenia á cada pas,
 de entre les mans dels serenos
 me enfuchia á cada instant.
 Em fiu amic de uns mursianos
 que es vingueren á curar
 la tiña, y me la apegáren,
 y en lo hospital cheneral
 me posáren el casquet,
 y en lo cap empaperát
 á plegar grans de raim.
 y als batechos á sen Chuan,
 y cuant tiraben els pinos
 entre els chics ficaba el cap.
 y tots me feen un rògle
 com á un tóro de quatre aña.
 Cuant se puchaba campana
 en cuansevól campanar
 sempre anaba á cap de córda
 com si fora un sentensiat.
 A veure entrar la triada
 era tan afisionat
 que hasta el corral no els deixaba,
 y me esmeraba yo tant,
 que en lo carreró del mich
 era yo el mes afamat;
 pera tirar de la córda
 cuant els bós sólen matar
 sempre me dabén la bufa,
 carrera de un hóme gran.

Sense tindre ningun fi,
 per ahon anaba pasant
 lots dien gardeuse de eixe.
 en presili parará.
 Ya no ya misericordia,
 á ouir misa en los fosars,
 porque en totes les iglesies
 me ahuixaben els escolans,
 porque els apandaba els siris
 cuant estaben descuidats.
 Tots ixqueren en la sehua:
 que una nit tiren el rall,
 y me atrapáren dormint
 debaix la taula dels caps:
 em planten en sent Arsis,
 com no em inori del pesar,
 señal que no em prenguí chens.
 Y el Alcait me preguntá,
tienes quien saque la cara?
 el bochi me la traurá,
 li diguí; y me respongué,
 pues sino, et van á ferrar.
 Póse férro, no li dólga,
 porque ára em bulle abear;
 em planten en la sombreta,
 y en lo dia meñs pensat
 em viu entrar el notari
 en los papers baix lo bras,
 y em diu, no ya que asustarse.
 Susto? ni ára ni may,
 li diguí, vinga bolea;
 y escomensá á relatar:
A los reales bajeles
sentenciado por cuatro años;
 y aixi tinga bon viache,
 móltes memories allá;
 Quedará vosté servit:
 ya tinc pá pera quatre aña;
 se em pasáren en un pet,
 porque com era chalán,
 arribi á ser entre tots
 el chocho del capatás.
 Arreglí yo ma llisensia,

y á Valensia vach tornar,
 y me ampará un palleter,
 y feu una acsió lleal.
 quem doná s'aria y palletes
 pera vendre y baratar,
 y en camarada de un atre
 la práctica vach pasar,
 Pero es várem desavindre
 perque em volia casar
 en sa filla que parlaba
 baix del pònt en los soldats.

Me ixqué una atra conveniència
 en la plasa dels bóus reals,
 anar tapant en arena
 tots los charquets de la sanc;
 si dura mes me fas hóme;
 el gargamell me fá mal
 de tant de representar:
 vechám si queda en la bota
 algun poc de soliman,
 pera acabar el colouqui
 en la atra segona part.

FI DE LA PRIMERA PART.

SEGONA PART

DEL RAHOÑAMENT Y COLOQUI NOU

DE NELO EL TRIPERO.

En el que acaba de relatar quines fóren totes le escóles de la
sehua carrera.

Yo sé que alguns de este rógle
estarán ya desichant
saber en lo que paró
els ofisis tan honrats
y les maravelles fetes.
Pues seguiré, cap sagrat,
pósen atensió, señores:
véntme desacomodad,
em posí á tira cordeta,
y em vingué á solisitar
un sért escorcha rosins
y en ell em vach arreglar;
yo pelaba, yo mataba,
y éll se tiraba la part;
com yo estaba mal conten,

un gran amic del corral,
estant els dos en conversa
en la tenda dels chagans,
diu: Nélo, ya saps que sempre
ham profèsat amistat,
te quiero mas que este mundo,
es que et tinc acomodat
en tota sal y sandunga,
ma deixat acomodat
en la caldera del séu;
tenia un canonicat,
y em desgrasi á lo millor,
perque me varen plegar
venent chicharrons als cocheros
dels que solia delmar.

Y en punt de les deu del dia
 váren cercar el corral,
 y per escapar-me pronte
 yo me vach despenchollar
 desde el terradét á térra,
 ixqui com un condenat
 atropellant la plaseta;
 sáben ahon aní á parar?
 á Nazaret, y me encontrí
 á la vóra de la mar,
 fiu chunta en uns bolichers
 hasta que pasá el llevánt,
 y en la nit que meñs pensaba
 la tenda váren cercar,
 y me baixen á Valensia
 lo mateix que un novisiet,
 em tanquen en sent Arsis;
 si em traurán, si no em traurán,
 al cap se apañá la cosa,
 perque una amiga gran
 que tenia en la galera
 lo negre tot ho feu blanc,
 y si ella haguera estát sólta
 tan sóls pres no haguera entrat:
 ixqui la Vespra del Córpus,
 y al sendemá em bach tirar
 al aigua de corrióla.
 y bach pendre bon pesar,
 que peguí en uns amigachos
 que ho prengueren tan á mal
 com si fora algun afronte:
 pues me varen encaixar
 que era una partida tórtá,
 y el cánter em varen trencar,
 em tragneren de la vólta,
 y la ganansia es gastá
 dins de la peixcateria.
 Asi nom quedes escás,
 les quatre aixetes ubértés,
 tot lo mon bega de rás,
 els róllos en all y óli,
 sardines, pebreres y alls,
 tocaben unes en átres.

y la funsió es selebrá.
 Mes com sempre la fortuna
 la he tenguda tan á má,
 me caigué la loteria,
 y un terno me va tocar,
 perque me quedí á dormir,
 com si fora llit en all,
 en lo banc de la toñina,
 estant molt repantigat;
 y cuant estava en mis glórias.
 cási mix ensomiant,
 sent que dihuen, tinte al Rey,
 y cuant vinguí á despertar,
 á les barres de la taula
 ya me tenien trincat,
 (pensament de algun dimoni,
 ó algun mal intensionat
atar un hombre durmiendo);
 y em dihuen, pasa dabant,
 y dins de una calesa
 en sent Arsis me han plantat.
por indicios de un bolsillo
 que me trobi en lo mercat
 ans que el seu amo el perdera;
 no pot haber home gran
 que no siga perseguit;
 pero al cap tot se apañá
 en déu anys de Filipines,
 vach anar y vach tornar,
 y em tirí als camps del Remy;
 la correcheta, els didals.
 anohuetes, la baralla
 y algun mocador morat,
 ho pasaba com un rey
 y millor que un cardenal,
 y aquelles de baix lo pónt
 sempre estaben gatiñant
 per vindre á la mehua sombra.
 y em fehen ben regalat;
 este es el hóme de estrela.
 y de asó em puc alabar;
si no hubiera pechos nobles
 del meu modo de pensar,

en las reales galeras
 qui tenia de remar?
arriba al palo mayor
 qui tenia de puchar
 á arriar els gallardets?
 pues el conte está ben clar,
 que si faltabem nosatros
 habien de tirar má
 de alguns dels que están oint,
 y es morien de pesar.

Porque hay ternes al compuesto,
 gran patilla y ben barbát,
que en decirle tente al Rey,
 ya el tenen tot escuallat;
 si els tanquen en calabosos
 tot sels empasa en plorar,
 y si els carreguen de férro
 acábenlo de contar.

Máre, busquem un empeño
 que em traga de asi al instant.

Máre, que les pauderóles
 me roseguen lespinás.

Mare, que les rates gróses
 me se menchen el dinar.

Máre, que no hu faré mes;
 pues y ára, guapo cagat?

y ára, so térne *de mierda?*
 qué surra en un drap bañat;

el pá meu de cada dia
 en tú ha segut solimá.

del número de los hombres
 mereixies ser borrarát.

Aqui quiero ver la gente,
 que tot ha de ser chillar

á la pórtia de la tenda
 en lo mocador al cap,

el capote puesto en facha
 el churí desembainat,

pera asustar á les dónes
 el fiero mes acabat.

El terne que ha de ser terne
 ha de tragelar el pá

por otro estilo irrisivo,

y en ser que hacha lograt
 lo que yo (en bon hora ho diga)
 ya es pót tindre per pintat.

Vostés dirán les asañes
 de este gandul ahon están?

sense gastar molta flemma
 les aniré relatant.

Com son tan auomenades
 les diré en la cara en alt.

Yo soc la embecha del mon,
 el playante consumat

que se encontra *en estos tiempos,*
 y lo que tinc ho he guañat

con mis queridos didales;
 ixca un átre mascarát

que se hacha menchat el férro
 en lo calabós tancat,

com yo me menchi els grillons,
 no mes tenia huit añs,

á los quince mal cumplidos
 ya me encontrí rechantant

la vara de la comuna,
 gobernador consumat,

cuant ma chalala retündis
 sempre ma vist amarrat

á la primera parella
 en ma banderéta en má.

La sombra de la cruera
es lugar que se reserva

para la gente morena.
 Per ahon anaba pasant

ningú em miraba la cara,
 tots miraben á les mans,

si he aplegat al cuartelillo
 he segut tan estimat

que á tots els deixaben solts,
 y á mí em tenien ferrat.

Séuta, Melilla, el Peñó,
 Cartagena, el Arsenal,

Málaga, en les Filipines,
 latre Peñó y en Orá,

Gurumete y pagesillo,
 lo que dihueu gat de nau,

(escòles de ma carrera);
 y he eixit tan aprofitat
 que endivine desde fora
 lo que te un baul tancat.
Aquesto es vivir, aquesto,
lo demás es cabilar;
 el que mire á hòme de bé,
 el matarán á pesars,
 el puntillo, el si está bé,
 la honra y el qué dirán,
 els durán á la goleta;
 naste, naste, nasterá,
conmigo no se entiende eso,
 yo tinc á gust el estat,
 y estic en bona carrera,
 els meus papers ho dirán;
 sis llicensies de cumplit
 (y ninguna de soldat)
 tinc en la mehua cartera,
 lotes de hòme abonat;
 y en lo discurs de ma vida
 (de aso em puc alabar)
 ningun sastre ma pres mida,
 ni el Vicari ma trobat,
 ni he pagat lloguer de casa,
 sempre ma quedat al rás,

manco cuant ha estat en guaja,
 ó en lestaribel tancat.

En la comedia del mon
 sempre he fet un paper gran;
 sino digueno els meus brasos
 que se encontren tots pintats
 de sóls, de lleons, de estreles.
 enseñes de llealtat
 de haber transitat els mars
 en les galeres remant.
 En los treballs de este mon
 ningú tinga que escuallar;
 prenguen tots els meus consells,
 y tindrán un bon pasar.
 Cuant mes atrosos, mes chulo,
 cuant manco honra, mes pá,
 cuan manco pinos, mes broma,
 cuan manco ròba, mes sá.
 Amprar y no tornar nunca,
 treballar, nunca ni may:
 ni os traurán Obrers, ni Alcaldes,
 Rechidors, ni Diputats;
 y os donareu una vida
 com yo me la estic pasant,
 asó es lo que os convé,
 si no ho volem fer, abant.

FL.